

UDK:636.2

**GOLSHTIN ZOTLI BUQALARNI MAHSULDORLIK
KO'RSATKICHLARI BO'YICHA TAQQOSLAB O'RGANISH***Xujamov Jurabek Nayimovich q.x.f.f.d.(PhD),**Magistrlar, Toshboeva Mohinur Alisherovna, Jiyanova Durdona Yusuf qizi**Samarqand veterinariya meditsinasi instituti*

Annotatsiya: Ushbu maqolada golshtin zotli buqalarni qizlari bilan tengdoshlari taqqoslanib. Natijada buqalarning ushbu podalar uchun qanchalik "yaxshilovchi" yoki "yomonlovchi" ekanligi keltirilgan.

Annotation: In this article, Holstein bulls are compared to their peers with their daughters. The result is how "good" or "bad" bulls are for these herds.

Kalit so'zlar: Zot, buqa, golshtin, yaxshilovchi, yomonlovchi, brak, nasl, urug', mahsuldorlik, elita klas, qizlarning salmog'i.

Keywords: Pedigree, boor, holstein, good, bad, defect, offspring, seed, productivity, elite class, weight of girls.

Kirish: Bugungi kunda mamlakatimizda xalq xo'jaligining barcha tarmoqlarida iqtisodiy, tashkiliy, ijtimoiy va siyosiy jihatdan chuqur islohatlar davom etmoqda. Bundan asosiy maqsad aholini oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashdir. Bu ishlarni amalga oshirishda xalq xo'jaligini ustivor yo'nalishi hisoblangan qishloq xo'jaligi va uni muhim bo'g'ini bo'lgan chorvachilik alohida o'rin tutadi.

Shuni ta'kidlash kerakki, qoramolchilik tarmog'ini yanada rivojlantirish lozim, buning uchun esa ozuqa bazasini mustahkamlash, naslchilik ishlarini talab darajasida tashkil etish, mahsulot ishlab chiqarishda va uni qayta ishlashda zamonaviy innovatsion texnologiyalardan samarali foydalanish bugungi kun talabidir.

Oxirgi yillarda qoramollarni genofondini yaxshilash va mahsuldorlik bo'yicha genetik potensialini to'liq yuzaga chiqarish maqsadida: Gollandiya, Germaniya, Isroil, Daniya va boshqa davlatlardan dunyo genofondiga xos, sut mahsuldorligi bilan mashhur bo'lgan, golshtin zotli "yaxshilovchi" sifatida tan olingan naslli buqalarni urug'i olib kelinmoqda.

Materiallar va metodlar: Biz tadqiqotlarimiz davomida mahsuldor bo'lgan qoramollardan samarali foydalanishga asoslandik. Shu boisdan buqalarni avlodining sifati bo'yicha baholashda ular qizlari guruhida yuqori mahsuldorli bo'lgan, mashhur qoramollarning qanchalik ko'p chiqishiga katta e'tibor qaratdik. Biz tajriba guruhlariga quyidagilarni shakillantirdik I-guruhga AQSh dan keltirilgan "ACERED" laqabli buqaning urug'i asosida ajdodlari va podadagi qizlarini mahsuldorligi II-guruhga AQSh dan keltirilgan "MALLER" laqabli buqaning urug'i asosida ajdodlari va podadagi qizlarini mahsuldorligi o'zaro solishtirib o'rganiladi.

Olingan natijalar va ularning tahlili: Buqalarni qizlari mahsuldorligi o'zaro taqqoslash usulida baholash. Bu usul buqa qizlari bilan o'zaro taqqoslash, aniq usullardan biri hisoblanadi. Taqqoslanadigan qoramollar oziqlantirish va saqlash sharoitlari bir xil bo'lgan sharoitda o'rganildi. Qoramollarni taqqoslashda ular bir necha buqalarni qizlari bo'yicha bir yilning o'zida va podaning o'rtacha ko'rsatgichi bilan taqqoslashda sinaladigan buqalarni bir-biri bilan o'zaro solishtirish imkoniyati yaratildi. Natijada buqalarning ushbu podalar uchun qanchalik "yaxshilovchi" yoki "yomonlovchi" ekanligi aniqlanadi. Biz 1-jadval ma'lumotlarimizda keltirib o'tdik, ayrim hollarda buqalar qizlari o'rtacha mahsuldorlik ko'rsatgichlari bo'yicha bir-birlaridan deyarli kam farqlandi.

Buqalarni qizlari mahsuldorlik ko'rsatgichlari bo'yicha baholash. ($X \pm S_x$)

Buqaning nomi	Podadagi Qizlar soni	Qizlarning o'rtacha sut maxsuldorligi	Sutining yog'i	Sutining oqsili	Elita klassli qizlarning salmog'i
ACERED	15	8570,5± 157,6	3,9	3,1	66,7
MALLER	12	7213,2±121,3	4,1	3,1	58,3

Ammo bizning tatqiqotlarimizda I guruhdagi buqalarning qizlarini mahsuldorligi II guruhga nisbatan ko'p ekanligini ko'rishimiz mukun. Jadvalda keltirilgan jamiki buqa qizlarining sut sog'imi o'rtachasi bir biridan ancha farqni kuzatishimiz mumkin, (ACERED) laqabli buqa yuqori klassli qizlari soni ko'p bo'lgani uchun uni "yaxshilovchi" deb belgilash mumkin. Xo'jalikda AQSh dan keltirilgan "ACERED va MALLER" laqabli buqaning urug'idan samarali foydalanilmoqda. Uning kelib chiqishida ishtirok etgan ajdodlarning mahsuldorligi quyidagicha bo'lgan: buqaning onasi (On) bir laktatsiya davomida 14445 litr sut berib, sutining yog'lilik darajasi 3,3% oqsili esa 3,0% bo'lgan, onasining onasi (OnOn)13854 litr sut berib, sutining yog'lilik darajasi 4,7% oqsili 3,5%, otasining onasi (OtOn)16318 litr sut berib, sutining yog'lilik darajasi 4,5%, oqsil ko'rsatkichi 3,2%, buqaning qizlari 11781 litr sut bergan, sutining yog'lilik darajasi va oqsili 3,6 va 3,1% ni tashkil etadi. Ushbu naslli buqaning urug'iga sigirlarning moyilligi ijobiy bo'lib, dastlabki urug'lantirishdan 78-83 % sigirlar otalanmoqda.

AQSh dan keltirilgan "MALLER" laqabli buqa (On)bir laktatsiya davomida 15280 litr sut, yog'lilik darajasi 3,4%, oqsil 3,1%, (On,On) 13920 litr sut berib, sutning yog'lilik darajasi 3,9%, oqsil 3,2%, (Ot,On) 17980 litr sut, yog'lilik darajasi 3,8%, oqsil ko'rsatkichi 3,1%, (Qizlarining mahsuldorligi)12468 litr sut bergan, yog'lilik darajasi 3,7%, oqsil 3,0% bo'lgan.

“ACERED va MALLER” laqabli buqaning qizlar salmog‘i guruhda turlicha bo‘lgan. Shuni aloxida ta’kidlash kerakki, ko‘pchilik buqa qizlari rekordist bo‘lib, ular o‘g‘illarining avlodlari rekord ko‘rsatkichlarga ega bo‘lishgan.

2-jadval

Buqalarning ajdodlari bo‘yicha mahsuldorligini baholash.

Buqaning ajdodlarini ko‘rsatkichlari	“ACERED” laqabli buqa			“MALLER” laqabli buqa		
	Sutning maxsuldorligi	Sutni yog‘i	Sutni oqsili	Sutning maxsuldorligi	Sutni yog‘i	Sutni oqsili
ON	14445	3,3	3,0	15280	3,4	3,1
ON,ON	13854	4,7	3,3	13920	3,9	3,2
OT,ON	16318	4,5	3,2	17980	3,8	3,1
Buqaning qizlari	11781	3,6	3,1	12468	3,7	3,0

Shunday qilib, buqani avlodining sifati bo‘yicha baholashda nafaqat qizlar guruhining o‘rtacha ko‘rsatkichiga va shuningdek, ular orasidagi rekord mahsuldorli qizlar soniga ham e’tibor qaratish lozim.

Ushbu xo‘jalik sharoitda sigirlarni parvarishlashning samaradorligini belgilovchi ko‘rsatkichlardan biri bu sigirlarni sut maxsuldorligidir. Sut maxsuldorligi yuqori bo‘lishi xo‘jalikda sigirlardan foydalanish jadalligini bildiradi.

Xulosa: Shuni takidlash joyiski tadqiqotlarimizda tajribada foydalanilgan “ACERED, MALLER” zotli nasldor buqalar va sof golshtin zotli nasldor buqalar ajdodlarining nasl sifati bo‘yicha yaxshi darajadagi irsiy imkoniyatga ega bo‘lganligini ko‘rsatdi. Bu bilan sutbop fermalarda bunday buqalardan sun‘iy urug‘lantirishdan foydalanish muhim amaliy ahamiyatga ega ekanligidan dalolat beradi.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. Басонов О., Ершова А. Характеристика голштинизированных коров датской и отечественной селекции. // Молочное и мясное скотоводство.–Москва, 2005.- №4, -С. 9-10.
2. Akmalxonov Sh.A., Ashirov M.E. Qoramolchilikda naslchilik ishining vazifalari. // Zooveterinariya.-Toshkent, 2009.-№ 10. -В. 35-37.
3. Nosirov U. O‘zbekistonda naslchilik ishi va naslchilik vazifasini takomillashtirish muommalari. // Zooveterinariya. –Toshkent, 2009. -№10. В. 10- 19.